

OGLEKĻA LAUKSAIMNIECĪBAS SHĒMAS

ANALĪZE UN TIEŠSAISTES KARTE

INVENTĀRS

Road4Schemes projekts ir apkopojis 160 Eiropas oglekļa lauksaimniecības shēmas.

VAI NU...

Dažas no identificētajām shēmām ir vērstas tikai uz oglekļa piesaisti...

...VAI

...citi shēmu modeļi atbalsta lielāku skaitu ekosistēmu pakalpojumu

GALVENIE REZULTĀTI

Interaktīva karte, kurā parādītas oglekļa lauksaimniecības shēmas katrā valstī

AUTORS

Martin Hvarregaard Thorsøe (2024)

SHĒMAS

Statuss %

Veicamie pasākumi %

Sertifikācija

Sertifikācijas tips %

Ekosistēmu pakalpojumi

Darbības joma %

Samaksas noteikumi %

Apmaksas modelis %

Oglekļa piesaistes uzlabošana lauksaimniecības augsnēs ir ļoti svarīga klimata pārmaiņu mazināšanai. Visā Eiropā tiek izmantotas daudzas dažādas oglekļa piesaistes metodes. Ir izpētītas to iespējas un šķēršļi, lai izstrādātu veiksmīgas, uz rezultātiem balstītas oglekļa lauksaimniecības shēmas, kas ietver arī papildu ekosistēmu pakalpojumus.

EJP SOIL AUGSNES PROJEKTS IZCEĻ

CEĻĀ UZ KLIMATA ZIŅĀ SAPRĀTĪGU UN ILGTSPĒJĪGU LAUKSAIMNIECĪBAS AUGŠŅU APSAIMNIEKOŠANU

EJP SOIL ir Eiropas kopīgā lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanas programma, kas risina galvenās sabiedrības problēmas, tostarp klimata pārmaiņas un pārtikas piegādi nākotnē.

Mērķis ir uzlabot izpratni par lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanu, atrodot sinerģiju pētniecībā, stiprinot pētnieku kopienas un veicinot sabiedrības izpratni.

Vairāk nekā 1100 zinātnieku 24 valstīs, kas risina vairākus augsnes apsaimniekošanas aspektus dažādās Eiropas agroekosistēmās.

EJP SOIL FINANSĒTS PROJEKTS ROAD4SCHEMES

Mērķis ir novērtēt stiprās, vājās puses un atšķirīgo uztveri par pašreizējām oglekļa lauksaimniecības stratēģijām un shēmām.

Road4Schemes vispārējais mērķis ir uzlabot pamatu oglekļa lauksaimniecības attīstībai visā Eiropā.

PROJEKTA KOORDINATORS

Martin Hvarregaard Thorsøe, Orhūsas Universitāte (martinh.thorsoe@au.dk)

EJP SOIL PROJEKTA PAREDZAMĀ IETEKME UN ES AUGSNES MISIJAS MĒRĶI

Klimata ziņā gudras un ilgtspējīgas augsnes apsaimniekošanas metodes pārņemšanas veicināšana

AUGSNES MISIJA: saglabāt augsnes organiskā oglekļa krāju

NOZĪMĪGĀKIE FAKTI NO:

EJP SOIL finansētā projekta:
ROAD4SCHEMES

Piemērojamība:
visas klimatiskās zonas saskaņā ar Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

EJP SOIL has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme; Grant agreement No 862695

